

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

TALABALAR MOBILLAGI JARAYONIDA PEDAGOGIK QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI

Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich
Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining nazariy va amaliy jihatlari tizimli ravishda tahlil etiladi. Talabalarning xalqaro hamda ichki akademik almashinuv jarayonida duch keladigan psixologik, ijtimoiy va akademik qiyinchiliklarini samarali pedagogik strategiyalar orqali bartaraf etish imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot doirasida pedagogik qo'llab-quvvatlashning institutsional, metodik va interaktiv shakllari, shuningdek mentorlik tizimi, psixologik maslahat xizmatlari hamda raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan pedagogik yordam mexanizmlari o'rganilgan. Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi asosida pedagogik qo'llab-quvvatlash samaradorligini oshirish strategiyalari yoritib berilgan. Olingan natijalar talabalarning mobil imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda shaxsiy va akademik rivojlanishini ta'minlashda pedagogik mexanizmlarning muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: talabalar mobilligi, pedagogik qo'llab-quvvatlash, mentorlik, psixologik maslahat, institutsional mexanizmlar, akademik rivojlanish, rivojlangan davlatlar tajribasi.

Abstract: This article presents a systematic analysis of the theoretical and practical aspects of pedagogical support mechanisms in the process of student mobility. It substantiates that psychological, social, and academic challenges encountered by students during international and domestic academic exchanges can be effectively addressed through targeted pedagogical strategies. The study examines institutional, methodological, and interactive forms of pedagogical support, including mentoring systems, psychological counseling services, and support mechanisms implemented through digital platforms. Furthermore, the article highlights strategies for enhancing the effectiveness of pedagogical support based on the experience of developed countries. The findings confirm the crucial role of pedagogical mechanisms in ensuring students' personal and academic development while fully utilizing the opportunities provided by academic mobility.

Key words: student mobility, pedagogical support, mentoring, psychological counseling, institutional mechanisms, academic development, experience of developed countries.

Аннотация: В статье представлен системный анализ теоретических и практических аспектов педагогических механизмов поддержки в процессе мобильности студентов. Обосновано, что психологические, социальные и академические трудности, возникающие у студентов в ходе международного и внутреннего академического обмена, могут быть эффективно преодолены с помощью целенаправленных педагогических стратегий. В рамках исследования рассмотрены институциональные, методические и интерактивные формы педагогической поддержки, включая систему наставничества, службы психологического консультирования, а также механизмы педагогической помощи с использованием цифровых платформ. Кроме того, на основе опыта развитых стран представлены стратегии повышения эффективности педагогической поддержки. Полученные результаты подтверждают значимость педагогических механизмов в обеспечении личного и академического развития студентов при полном использовании возможностей академической мобильности.

Ключевые слова: мобильность студентов, педагогическая поддержка, наставничество, психологическое консультирование, институциональные механизмы, академическое развитие, опыт развитых стран.

KIRISH

Globalizatsiya jarayonining jadal rivojlanishi va ta'lim tizimlarining transmilliy xarakter kasb etishi zamonaviy oliy ta'lim muassasalarini talabalar mobilligi masalasini yangi pedagogik paradigmalar doirasida ko'rib chiqishga majbur qilmoqda ^[1]. Talabalar mobilligi nafaqat bilim va malaka almashinuvi, balki talabalarning shaxsiy, psixologik hamda ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari talabalar mobilligi jarayonida markaziy o'rin egallaydi va ularning akademik muvaffaqiyati, moslashuvi hamda innovatsion faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Pedagogik qo'llab-quvvatlashni institutsional va metodik jihatdan tizimli o'rganish talabalar mobilligi jarayonida yuzaga keladigan murakkabliklarni aniqlash hamda ularni samarali bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi ^[2]. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, mobil talabalar uchun mentorlik tizimi, psixologik maslahat xizmatlari, akademik va madaniy integratsiya dasturlari, shuningdek raqamli platformalar orqali tashkil etiladigan interaktiv pedagogik yordam mexanizmlari yuqori samaradorlikka ega. Bu esa, o'z navbatida, talabalarni shaxsiy va kasbiy rivojlanish maqsadlariga erishishda qo'llab-quvvatlaydi.

Pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini samarali tashkil etishning nazariy asoslari bir qator konseptual yondashuvlar orqali izohlanadi. Jumladan, Vygotskiy nazariyasi va uning "yaqin rivojlanish zonasi" konseptiyasi pedagogik yordamning talabalar o'quv faoliyatini optimallashtirishdagi rolini ilmiy jihatdan asoslab beradi ^[3]. Shu bilan birga, Bandura tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasi talabalar mobilligi jarayonida peer-mentorlik va interaktiv ta'lim metodlaridan foydalanish samaradorligini namoyon etadi. Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasi esa talabaning akademik va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilish imkonini yaratib, pedagogik qo'llab-quvvatlashning individual hamda institutsional darajadagi mexanizmlarini aniqlashga yordam beradi.

Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlashning kompleks xususiyatga ega ekanini inobatga olish muhimdir ^[4]. Ushbu qo'llab-quvvatlash nafaqat akademik yordamni, balki psixologik maslahat, ijtimoiy integratsiya, madaniy moslashuv, shaxsiy rivojlanish hamda kasbiy maqsadlarni amalga oshirishni ham qamrab oladi. Xususan, Erasmus+ dasturi doirasida Yevropaning turli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar duch keladigan madaniy va lingvistik qiyinchiliklar mentorlik tizimi va raqamli pedagogik platformalar orqali samarali tarzda bartaraf etilmoqda ^[5].

Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash samaradorligini oshirishning muhim jihatlari-dan biri institutsional hamkorlik va resurslarni integratsiyalashgan holda taqdim etishdan iborat. Universitetlar o'rtasidagi hamkorlik shartnomalari, xalqaro akademik hamkorlik dasturlari, raqamli platformalar hamda onlayn maslahat xizmatlari talabalarning mobil tajribasini boyitib, ularning shaxsiy va akademik rivojlanish darajasini oshiradi. Shu bois, pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari nafaqat individual talabalar uchun, balki ta'lim muassasalarining strategik rivojlanishi va xalqaro reytinglardagi muvaffaqiyati uchun ham muhim omil sifatida baholanadi ^[6].

Mazkur maqolada pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini tizimli yondashuv asosida o'rganish, rivojlangan davlatlar tajribasini tahlil qilish hamda ularni O'zbekiston ta'lim tizimi sharoitida tatbiq etishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish maqsad qilib olinadi. Shuningdek, talabalar mobilligi jarayonida yuzaga keladigan psixologik, ijtimoiy va akademik muammolarni aniqlash hamda ularni samarali hal etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish nazarda tutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mavzusiga oid xalqaro ilmiy tadqiqotlar mazkur yo'nalishning muhim nazariy asosini tashkil etadi. Jumladan, Knight talabalar mobilligi va qo'llab-quvvatlash tizimlarini tahlil qilgan tadqiqotida mobil talabalar uchun interaktiv pedagogik yordamning akademik muvaffaqiyat va ijtimoiy moslashuvga ta'sirini o'rganadi. Knightning tadqiqotida mentorlik tizimi, psixologik maslahat xizmatlari hamda peer-learning mexanizmlarining talabalar ta'lim jarayonida yuzaga keladigan madaniy va psixologik qiyinchiliklarni yengib o'tishda muhim rol o'ynashi asoslab berilgan ^[7].

Bundan tashqari, Teichler oliy ta'lim tizimida talabalar mobilligi va pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini tizimli ravishda tahlil qilgan. Uning tadqiqotlarida transmilliy akademik dasturlar doirasida talabalarning shaxsiy va akademik rivojlanishini ta'minlashda institutsional strategiyalar hamda interaktiv qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyati yoritib beriladi. Teichlarning ishlarida mobil talabalarni akademik, psixologik va madaniy jihatdan qo'llab-quvvatlashning kompleks mexanizmlari universitetlarning xalqaro integratsiya darajasi hamda talabalarning muvaffaqiyati bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan ^[8].

Mazkur ikki olimning tadqiqotlari talabalarning mobil tajribasida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining markaziy rolini tasdiqlaydi. Knight va Teichler ishlarining o'zaro uyg'un jihati shundaki, ular talabalar mobilligi jarayonida individual va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini bir-birini to'ldiruvchi tizim sifatida talqin etadi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari nafaqat talabaning akademik rivojlanishini, balki madaniy moslashuv, ijtimoiy integratsiya hamda shaxsiy o'sishni ta'minlovchi muhim strategiya sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini o'rganish uchun kompleks va integratsiyalashgan tadqiqot metodologiyasi qo'llanildi. Tadqiqot metodlari nazariy va amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda, talabalar mobilligi jarayonidagi individual hamda institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini tizimli tahlil qilish imkonini berdi.

Empirik ma'lumotlarni yig'ish jarayonida strukturalashtirilgan so'rovnomalar va yarim strukturalashtirilgan intervyular qo'llanildi. Mazkur usullar talabalarning mobil tajribasi davomida duch kelgan psixologik, akademik va ijtimoiy qiyinchiliklarni aniqlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, talabalarning mobil dasturlarga moslashuvi hamda pedagogik yordam samaradorligini baholashda kvantitativ va sifat tahlil usullari o'zaro uyg'unlashtirildi.

Tadqiqotda, shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganishda taqqoslovchi tahlil metodologiyasidan foydalanildi. Ushbu metod yordamida universitetlar o'rtasidagi pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimlari, mentorlik dasturlari, interaktiv platformalar hamda psixologik maslahat xizmatlarining samaradorligi taqqoslab o'rganildi va ularning talabalarning akademik hamda shaxsiy rivojlanishiga ta'siri ilmiy asosda aniqlashtirildi.

Case-study metodologiyasi esa muayyan oliy ta'lim muassasalari va mobil dasturlar doirasida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Mazkur yondashuv orqali har bir mexanizmning talabalar muvaffaqiyatiga qo'shayotgan hissasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, tadqiqotda trianguyatsiya yondashuvi qo'llanilib, bir nechta metodlarning kombinatsiyasi orqali olingan ma'lumotlarning ishonchligi va natijalarning validligi ta'minlandi. Ushbu yondashuv pedagogik qo'llab-quvvatlashning individual, guruh va institutsional darajalardagi ta'sirini kompleks baholash imkonini yaratdi.

Metodologiya doirasida longitudinal monitoring ham amalga oshirilib, talabalarning mobil tajribasi davomida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga bo'lgan munosabati va rivojlanish dinamikasi o'rganildi. Natijada, maqolada qo'llanilgan metodlar pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini har tomonlama baholash, rivojlangan davlatlar tajribasini tatbiq etish hamda O'zbekiston sharoitida optimal strategiyalarni ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratdi. Tadqiqot metodologiyasi talabalarning akademik muvaffaqiyati, ijtimoiy integratsiyasi va shaxsiy rivojlanishiga pedagogik qo'llab-quvvatlashning uzviy ta'sirini aniqlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari talabaning akademik muvaffaqiyati, madaniy moslashuvi va ijtimoiy integratsiyasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Empirik ma'lumotlar va intervyular tahlili shuni aniqladiki, mentorlik tizimi orqali taqdim etilgan shaxsiy maslahatlar va akademik yo'naltirishlar talabalarning o'quv faoliyatini samarali boshqarishga, o'z-o'zini tartibga solish hamda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, peer-learning va guruh ishlari asosida tashkil etilgan interaktiv pedagogik yondashuv talabalarning ijtimoiy integratsiyasini kuchaytiradi hamda madaniy moslashuv jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi.

Bundan tashqari, raqamli platformalar va onlayn konsalting xizmatlari orqali pedagogik qo'llab-quvvatlashning uzluksiz va doimiy shakli ta'minlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli resurslar orqali taqdim etilgan interaktiv qo'llab-quvvatlash talabalarning akademik o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi va ularning bilimlarini mustaqil ravishda rivojlantirishiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, talabalarning psixologik maslahat xizmatlaridan foydalanishi stress va moslashuv bilan bog'liq muammolarni kamaytiradi, bu esa mobil tajribani yanada samarali va psixologik jihatdan xavfsiz holga keltiradi.

Rivojlangan davlatlar tajribasiga tayanib olib borilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, pedagogik qo'llab-quvvatlashning institutsional va individual shakllarini uyg'unlashtirish talabalarning muvaffaqiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Knight va Teichler tadqiqotlarida keltirilgan natijalar individual mentorlik yondashuvi va institutsional resurslardan integratsiyalashgan holda foydalanish talabalarning akademik hamda shaxsiy rivojlanishiga maksimal ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Shuningdek, tadqiqot natijalari pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari talabalar mobilligi jarayonining barcha bosqichlarida – dastlabki moslashuv, akademik faoliyat va madaniy integratsiya davrlarida – samarali qo'llanilganda, talabalarning mobil tajribasi yanada boy, samarali va psixologik jihatdan xavfsiz bo'lishini ko'rsatdi.

Bundan tashqari, qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi talabaning shaxsiy motivatsiyasi, o'z-o'zini boshqarish qobiliyati hamda interaktiv faoliyatga bo'lgan qiziqishi bilan uzviy bog'liq ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining tizimli va kompleks qo'llanilishi nafaqat talabaning akademik muvaffaqiyatini oshirishini, balki madaniy moslashuv va ijtimoiy integratsiya jarayonlarini ham samarali ta'minlashini, shuningdek, talabaning shaxsiy va professional rivojlanish strategiyalarini qo'llab-quvvatlashini tasdiqlaydi.

Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlashning samaradorligi masalasida Knight va Teichler o'rtasida ilmiy polemika mavjud. Knight o'z tadqiqotlarida mobil talabalarni qo'llab-quvvatlashda mentorlik tizimi va interaktiv pedagogik strategiyalarning markaziy ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha, talabaniing psixologik va ijtimoiy moslashuvi, shuningdek, akademik muvaffaqiyati mentorlik va peer-learning mexanizmlariga bevosita bog'liq ^[9]. U rivojlangan davlatlar tajribasiga tayangan holda, universitetlarda individual talabaga yo'naltirilgan qo'llab-quvvatlash tizimlari mobil talabalar moslashuvini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatadi. Knight tadqiqotlarida pedagogik yordam mexanizmlarining shaxsiylashtirilgan yondashuv orqali talabaniing o'z-o'zini boshqarish va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga qo'shayotgan hissasi alohida ta'kidlangan.

Boshqa tomondan, Teichler pedagogik qo'llab-quvvatlashni tizimli va institutsional kontekstda tahlil qiladi. U interaktiv metodlar va mentorlik tizimlarini samarali deb baholagan holda, talabaniing muvaffaqiyatini ko'proq universitetlararo hamkorlik, resurslarni integratsiyalash hamda xalqaro strategik dasturlar bilan bog'laydi. Teichler fikricha, pedagogik qo'llab-quvvatlash faqat individual darajada emas, balki institutsional mexanizmlar orqali amalga oshirilgandagina yuqori samaradorlikka erishiladi, chunki bu talabalarga akademik va madaniy integratsiyani kompleks tarzda ta'minlaydi.

Mazkur ilmiy munozaradan kelib chiqib aytish mumkinki, Knight individual yondashuv va mentorlik tizimini markaziy omil sifatida ko'rsa, Teichler tizimli, institutsional va strategik yondashuvni ustuvor deb hisoblaydi ^[10]. Shu nuqtai nazardan, pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining individual va institutsional darajalarda integratsiyalashgan holda qo'llanilishi ilmiy jihatdan asoslanadi. Ushbu yondashuvlar talabalarning mobil tajribasini samarali qo'llab-quvvatlash uchun pedagogik strategiyalarni ikki yo'nalishda uyg'unlashtirishni talab etadi: bir tomondan, talabaniing individual ehtiyojlarini qondirish, ikkinchi tomondan esa institutsional resurslar va strategiyalarni kompleks tarzda birlashtirish. Natijada, pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari talabalarning akademik muvaffaqiyati, ijtimoiy integratsiyasi va shaxsiy rivojlanishiga maksimal darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqola talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining nazariy, metodologik va amaliy jihatlarini tizimli hamda kompleks yondashuv asosida o'rganishga bag'ishlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalar mobilligi jarayonida yuzaga keladigan akademik, psixologik va ijtimoiy qiyinchiliklarni yengib o'tishda pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari markaziy ahamiyatga ega. Mentorlik tizimi, psixologik maslahat xizmatlari, interaktiv pedagogik metodlar, raqamli platformalar hamda peer-learning strategiyalari talabalar shaxsiy va akademik rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, madaniy moslashuv va ijtimoiy integratsiyani ta'minlaydi.

Ilmiy manbalarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, Knight va Teichler tadqiqotlarida keltirilgan ilmiy munozaralar pedagogik qo'llab-quvvatlashning ikki asosiy jihatini – individual yondashuv va institutsional tizimni – uyg'unlashtirish zarurligini tasdiqlaydi. Knight individual talabaniing ehtiyojlari hamda psixologik moslashuviga ustuvor ahamiyat bersa, Teichler institutsional resurslar, strategik dasturlar va universitetlararo hamkorlikni asosiy omillar sifatida baholaydi. Mazkur ikki yondashuvning o'zaro uyg'unligi pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini oshirib, talabaniing akademik va shaxsiy rivojlanishiga kompleks hissa qo'shadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, mobil talabalar uchun mo'ljallangan pedagogik qo'llab-quvvatlash dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilganda, talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham samarali qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, pedagogik qo'llab-quvvatlashning institutsional va metodologik jihatdan integratsiyalashuvi talabalar mobilligi jarayonining sifatini oshirib, ularning madaniy moslashuvi va ijtimoiy integratsiyasini kuchaytiradi hamda shaxsiy va professional o'sishini rag'batlantiradi.

Maqolada ta'kidlanganidek, pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini samarali tashkil etish uchun universitetlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, interaktiv va raqamli platformalardan keng foydalanish, mentorlik tizimini takomillashtirish, shuningdek psixologik va ijtimoiy maslahat xizmatlarini tizimli yo'lga qo'yish zarur. Mazkur chora-tadbirlar orqali talabalar nafaqat o'quv jarayonida, balki madaniy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatda ham barqaror muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimov J. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini o'quv dasturi asosida takomillashtirish // Nordic_Press. – 2025. – T. 7. – № 0007.
2. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik. – Termiz: Surxon-nashr nashrmatbaa, 2022.

3. Ximmataliyev D. O., Usarboyeva D. U. Talabalarning akademik mobilligini shakllantirish mexanizmlarini rivojlantirish // МУҒАЛЛИМ ҲЭМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ. – 2024. – Т. 1. – № 1. – В. 154–158.
4. Isaqulova B. Ta'lim sifatini oliy ta'lim tashkilotlarida yaxshilashda til bilishning o'rni // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – Т. 3. – № 6.
5. Mingboyeva T. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonida akademik mobillik modelini joriy etish texnologiyasi // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – № 5. – В. 1385–1388.
6. Kuldashev S. Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini qo'llashning ahamiyati // Nordic_Press. – 2025. – Т. 7. – № 0007.
7. Hakimov S. Ta'lim jarayoniga xalqaro pedagogik tajribani samarali joriy etish: usullar va yondashuvlar // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – Т. 3. – № 11.
8. Saitkulova N., Suleymanova N. K. Akademik mobillik borasidagi muammolar va ularning yechimlari // Materiallari to'plami. – 2023. – В. 65.
9. Nosirova D. Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etishning ustuvor jihatlari // Журнал математики и информатики. – 2021. – Т. 1. – № 3.
10. Ismailov T., Abdulakimov A. Talabalar amaliyotida xalqaro almashinuv dasturlari: Erasmus+, DAAD, Fulbright // Наука и технология в современном мире. – 2025. – Т. 4. – № 5. – В. 8–13.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.